

EROZIYANING DEHQONCHILIKKA KELTIRADIGAN SALBIY OQIBATLARI

Bozorov Kamoliddin Sheraliyevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti dotsenti, q.x.f.f.doktori

Shoniyozov Bobur Kaldarbayerovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124472>

Yer butun tirik mavjudotlarning hayot manbai bo'lib, u barcha tabiiy resurs va boyliklar asosidir. Yer shunday saxiyki, u o'z bag'rida inson uchun zarur bo'lgan jamiki ne'matlarni bunyod etish imkoniyatiga ega bo'lgan tabiiy manba bo'lib, unga mehr bilan munosabatda bo'linsa, u ham o'z himmatini ayamaydi.

Jahon ekspertlari ma'lumotlariga ko'ra, birgina o'tgan asrning o'zida 5 mln 900 ming km² yer maydoni irrigatsiya va meliorasiya ishlarida yo'l qo'yilgan xatolar tufayli degradasiyaga uchrab, sho'rlanish va eroziyaga chalinib, dehqonchilik uchun mutloqo yaroqsiz holga kelib qolgan. Insoniyat so'nggi bir asrda o'tgan ming yil davomidagidan ham ko'p o'z hayot manbai bo'lgan unumdor yerlarni yo'qotib ulgurdi. Dunyo bo'yicha degradasiyaga uchragan yerlar 1964,4 mln gektarni tashkil etadi, shundan suv eroziyasi jarayoni 55,7%, shamol eroziyasi ta'sirida 27,9%, tuproqda oziqa moddalar miqdorining kamayishi, sho'rlanish, ifloslanish, nordonlashish jarayonlari tufayli 4,2% va zichlashish, botqoqlashish, cho'kish jarayonlari natijasida har yili 6-7 mln gektar yer maydonlari qishloq xo'jalik foydalanuvidan chiqib ketishi dunyo aholisini tashvishga solmoqda.

Olimlarnig hisoblashlariga qaraganda MDH davlatlarining dala va yaylovlaridan tuproqning yuvilishi oqibatida yiliga 5,4 mln. tonnaga yaqin azot, 1,8 mln. tonnagacha fosfor, qariyib 36 mln. tonna kaliy, 50-60 mlrd. metr kub nam oqizilib ketiladi. Bularning hammasi tuproqlarning kimyoviy va fizikaviy xususiyatlariga ma'lum darajada putur yetkazadi.

Respublikamizda faqat irrigatsiya eroziyasiga uchragan, sug'oriladigan yer maydonining o'zi 821,9 ming gektarni, shundan Samarqand viloyatida 122 ming gektarni tashkil etadi. Eroziya ta'sirida chirindi hamda o'simlik uchun zarur bo'lgan oziq moddalardan azot, fosfor va kaliyning bir qismi yuvilib ketadi. Natijada tuproq unumdorligi, paxta hosili 20-30 % ga kamayadi, tuproqdagi makro va mikroelementlar, shuningdek zaharli ximikatlarni zovurlarga oqib tushib, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Eroziya jarayonida, asosan, uch omil qatnashadi: tuproq, suv va havo. Eroziyani paydo bo'lish mexanizmini o'rganish shuni ko'rsatadiki, bu jarayon yuqorida aytilgan omillarning o'zaro aloqasi natijasida paydo bo'ladi, ya'ni,

yomg'ir, suv, shamol va havo almashinuvi kabi hodisalar yer relyefini buzadi, tuproqning yuza qatlamida yemirilish, yuvilish yuz beradi.

Irrigatsiya eroziyasi tuproqning yuvilishi yoki uning ustki qatlami buzilishi qishloq xo'jalik ekinlarini egatlab yoki bostirib sug'orish natijasida sodir bo'ladi. Qolaversa, jo'yakni uzun olib me'yoridan ortiq sug'orishda ham bu holat yuz beradi. Egatlab sug'organda tuproqning bir qismi jo'yakning ichidan, bir qismi esa yon tomonidan yuviladi. Aslida tuproqning yuvilish jarayoni sug'oriladigan maydonlarga suvning me'yoridan ortiq berilishi, egatlar bo'ylab oqimning tezlashishi, tuproqning yuza qatlamidagi oziq moddalar yuvilishidan boshlanadi.

Irrigatsiya eroziyasining keng tarqalishiga suv sarfining ko'pligi, maydonning kengligi, suv taraladigan egatlarning juda uzunligi, tuproq tarkibi, sug'orish madaniyati va texnikasi kabi bir biriga bog'liq bo'lgan sharoitlar sabab bo'ladi. Eroziya ta'sirida tuproqning agrokimyoviy, agrofizikaviy, suv hamda mikrobiologik xususiyatlari sezilarli darajada yomonlashadi, natijada tuproq unumdorligi, ayniqsa, uning gumusli qatlamlarini qalinligi kamayadi, bu ko'rsatkichlar o'z navbatida ekinlar hosildorligini 40-50 foizgacha kamaytirib, hosil sifati yomonlashishiga olib keladi.

Sug'orish eroziyasi tufayli dehqonchilik qilinadigan tipik bo'z tuproqlarning har bir gektaridan 150-200 tonnagacha tuproq va u bilan birgalikda 700-800 kg gumus, 100-120 kg azot, 150-160 kg fosfor, 210 kg kaliy va o'simliklar uchun foydali bo'lgan boshqa ko'plab oziq elementlari ham yuvilib ketadi. Natijada, keyingi yillarda ko'pchilik sug'oriladigan va eroziyaga uchragan yerlarda kuzgi bug'doy hosili o'rtacha 2,2-2,6 t/ga ni tashkil etmoqda.

Bugungi kunda irrigatsiya eroziyasi tufayli O'zbekistonda sug'oriladigan yerlardan yiliga 250-300 ming tonnaga yaqin paxta hosili belgilanganidan kam olinmoqda. Birgina Samarqand viloyatida qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning 47 % turli darajada eroziyaga uchragan bo'lib, shundan 29,3 % i kuchsiz yuvilgan, 15,4 % i o'rtacha yuvilgan, 2,3 % i kuchli yuvilgan maydonlar tashkil etadi. Ana shuning hisobiga har yili viloyat bo'yicha yo'qotilayotgan paxta 30-32 ming tonnadan ko'proqni tashkil etadi.

Shuning uchun ham, qishloq xo'jaligi ekinlarini noto'g'ri sug'orish natijasida ro'y beradigan irrigatsiya eroziyasiga uchragan qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda, go'ng va mineral o'g'itlarni tuproqlarni yuvilish darajasini inobatga olgan holda tabaqalashtirib qo'llash, zamonaviy sug'orish tizimlarini va ilg'or texnologiyalarni joriy etishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, yerlardan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirish bo'yicha ko'rsatib o'tilgan tadbirlarni amalga

oshirish – tabiat inomi – tiriklik manbai bo'lgan Ona tuproqni asrab-avaylash, uni muhofaza qilish, undan oqilona va samarali foydalanishga xizmat qiladi. Agar tuproq rivojlanishini va unumdorligini shakllanish qonuniyatlari o'rganilib, atrof-muxitga zarar yetkazmasdan, ekologik muvozanatni buzmasdan qishloq xo'jaligida foydalanish tashkil etilsa, uning unumdorligi kamaymaydi, aksincha oshib boradi. Respublikamizda kelajak avlodlarimizga unumdor tuproqlarni qoldirish imkoniyatini yaratish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligi ham ta'minlanadi.

Adabiyotlar:

1. Бозоров Камолиддин, Мўминов Комил; ,The main methods of tillage and the influence of the norms of mineral fertilizers on the yield and quality of winter wheat,Bulgarian Journal of Crop Science,2,58(5),85,2021,
2. Бозоров Камолиддин, Мўминова Зулфия; ,Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы и норм фосфорных удобрений на эродированных типичных сероземах,Актуальные проблемы современной науки. -,2,Nº 2(105) (06.00.00 № 5).,127-131.С.,2019,Москва.
3. Bozorov K.Sh., Aralova D; ,Irrigatsiya eroziyasiga uchragan tipik bo'z tuproqlar sharoitida kuzgi bug'doyning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga mineral o'g'itlarning ta'siri",Respublika ilmiy-amaliy konferensiya,1,1,562-566,2022,
4. Bozorov Kamoliddin Sheraliyevich, & Husenov Temur Saidjalol o'g'li. (2024). To protect the soil from irrigation erosion , methods of increasing productivity of the soil and fertility of winter wheat. International Conference on Multidisciplinary Science, 2(4), 101–107. Retrieved from <http://mjtjournal.com/index.php/icms/article/view/1208>
5. Bozorov Kamoliddin Sheraliyevich, & Husenov Temur Saidjalol o'g'li. (2024). SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF DECREASING NEGATIVE RESULTS OF IRRIGATION EROSION AND INCREASING ABUNDANCE OF WINTER WHEAT CROPS. International Conference on Multidisciplinary Science, 2(4), 108–113. Retrieved from <http://mjtjournal.com/index.php/icms/article/view/1210>
6. Хурсанов, Х., Шакаров, О., Пўлатов, О., & Шониёзов, Б. (2024). ТАМАКИ МАҲСУЛДОРЛИГИГА КЕМИРУВЧИ ТУНЛАМЛАРНИНГ ТАЪСИРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ. В SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM (Т. 3, Выпуск 4, сс. 116–121). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10907697>
7. Хурсанов, Х., Шакаров, О., Пўлатов, О., & Шониёзов, Б. (2024). КЕМИРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАЛАР БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА ТАМАКИДА УЛАР ЗАРАРИНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ. В SCIENCE AND INNOVATION IN THE

EDUCATION SYSTEM (Т. 3, Выпуск 4, сс. 122–127). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10907735>

8. Hursanov Hayrullo Jurakulovich, Umurzakov Elmurod Umurzakovich Influence of Agrotechnical Measures on Reducing the Harmfulness of Cotton Scoop on Agrobiocenosis of Tobacco 2021/2/15 European Journal of Agricultural and Rural Education Том 2 Номер 2 Страницы 1-2 Издатель Scholarzest Описание The article presents data on the influence of agrotechnical measures on the harmfulness of cotton bollworm in tobacco agrobiocenosis in Uzbekistan

9. Xursanov X.J., Xatamova M.X. (2023). OLMANING BAKTERIAL KUYISH KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE, 2(2), 109–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7656846>

10. Po'latov Otamurod Aslamovich, Berdiqulova Gulmira Abdujabborovna, Xursanov Xayrulla Djuraqulovich, & Shoniyozov Bobur Kaldarbayevich. (2024). AMARANT O'SIMLIGI VA UNING AYRIM ZARARKUNANDALARI. Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 3(4), 159–171. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/view/4399>

11. Abdullaev B.N. (2024). AGRICULTURAL INDUSTRY INTENSIVE AND AGROECOSYSTEMING ITS CONDITION IMPROVED IN SOME THINGS. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences, 3(4), 261–270. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/srnss/article/view/4345>

12. Shoniyozov, B. K., Qozoqboyev, S., Qochqarov, I. R., Komiljonov, O., & Toshtemirova, S. J. (2024). O'SIMLIKLARNI PAST HARORATDAN HIMOYALASH TEXNOLOGIYASI. В MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 4, сс. 157–161). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10902119>

13. Shoniyozov, B. K., Qozoqboyev, S., Komiljonov, O., Qo'chqarov, I. R., & Toshtemirova, S. J. (2024). INSONIYAT VA TUPROQ MALHAMI. В THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (Т. 3, Выпуск 6, сс. 57–61). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10902131>

14. Shoniyozov, B. K., Qozoqboyev, S., Qochqarov, I. R., Komiljonov, O., & Toshtemirova, S. J. (2024). UNIVERSAL PRODUCT "AMARANT XXI" O'SIMLIGIDAN YOG` AJRATIB Olish TEXNOLOGIYASI. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 10, сс. 178–182). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10902084>

15. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-

meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In E3S Web of Conferences (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.

16. Шониёзов Бобур, Ортиқов Тулқин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта, Актуальные проблемы современной науки, 2, 2, 35-39, 2022, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

17. Shoniyoov, Bobur Kaldarboyevich; Ortiqov, To'lqin Qo'chqorovich; Usmonov, Ravshan; „Mineral va organik o'g'itlarni amarant yetishtirishda oziq moddalar balansiga ta'siri, Academic research in educational sciences, Conference, 659-664, 2022, 000 «Academic Research»

